

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ НАД ЯЗЫКОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пардабоева Дилфуза Рустамовна

Старший преподаватель НамГПИ

Аннотация: Рассматривается актуальность и обоснованность обращения к фольклору в школьном обучении русскому языку и литературе в вопросах духовнонравственного развития и воспитания учащихся.

Ключевые слова: фольклор на уроках русского языка и литературы, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, преподавание русского языка и литературы.

THE SPECIFICITY OF EDUCATIONAL WORK ON THE LANGUAGE OF ORAL FOLK CREATIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL EDUCATION STAFF

Pardaboeva Dilfuza Rustamovna

Senior Lecturer at NamGPI

Abstract: The relevance and validity of the appeal to folklore in school teaching of the Russian language and literature in matters of spiritual and moral development and education of students is considered.

Keywords: folklore in the lessons of the Russian language and literature, spiritual and moral development and education of students, teaching the Russian language and literature.

Проблема преподавания устного народного творчества в системе подготовки педагогов-гуманитариев назрела для обсуждения преподавательским сообществом сегодня хотя бы потому, что все последние годы приходилось в буквальном смысле бороться за присутствие этого предмета в учебных планах соответствующих специальностей.

Одно из направлений профессиональной подготовки педагогических кадров в Наманганском государственном педагогическом институте (НамГПИ) — бакалавр и магистр педагогики.

Интерес ученых к устному народному поэтическому творчеству начался с публикаций материалов фольклора в периодической печати и сборниках. В учебных пособиях методистов XIX века фольклор выступает как значимый компонент курса русской словесности и рассматривается наряду с произведениями отечественных писателей. Рассмотрим данный этап, который условно можно назвать дореволюционным. Огромное значение для развития русской методической мысли и совершенствования образования имели исследования Ф.И. Буслаева. Его труды изучались А.Н. Пыпиным [7], В.И. Ереминой [3], Н.Ф. Злобиной [6] и др. Идея единства народной поэзии с древнерусской литературой сближает методические работы и фундаментальные филологические труды «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» [1] и «Народная поэзия. Исторические очерки» [2]

Значение фольклора для русской культуры (и, несомненно, культуры любого другого народа) трудно переоценить. Все области гуманитарного знания, появившиеся в процессе становления и развития фольклористики, так или иначе опираются на фольклор. Интерес к фольклору и фольклористике ученых разных отраслей филологической науки объясняется стремлением проникнуть в глубинную суть художественных процессов. Фольклор и фольклористика – настолько многомерные области, что в системе высшего педагогического образования они реализуются на разных ступенях обучения (от бакалавриата до аспирантуры). Интеграция, синкретизм во многих областях фольклористики, интерес к анализу текста, появление дискуссий о предмете фольклористики в научной печати указывают на интенсивное развитие этого направления. Разработка проблем теории и практики преподавания фольклора в школе и вузе красноречиво свидетельствует о том, что эта наука и предмет ее изучения в наше время получают новый импульс к развитию и активно включаются в разработку и становление иных областей гуманитарного знания (этнопедагогика, – лингвистика, – музыковедение).

Методология фольклористики и ее богатый исторический опыт находят применение в системе наук XXI в. Педагогическая общественность высшей школы ведет поиск путей по эффективному использованию наработок фольклористов в образовательном процессе, в деятельностном обучении студентов, магистров, аспирантов. Внедрение эффективных технологий и методик в преподавание предмета, в подготовку педагогов гуманитарных дисциплин, осведомленных в области фольклористики, умеющих организовать информационную деятельность по изучению фольклора, направлено на расширение гуманитарных компетенций современного учителя.

Русский фольклор как феномен традиционной народной культуры и современной детской субкультуры, как учебный материал для литературного образования учителя начальных классов и младшего школьника становится одним из предметов исследования магистранта. Требования такой многоплановой компетентности и профессионализма будущего учителя начальных классов в области русского фольклора обусловлены насущными запросами современной начальной школы. Действительно, расширение жанрового и тематического состава произведений устного народного творчества в современных учебниках по литературному чтению и многообразие методических подходов к изучению словесного искусства в начальной школе делают проблему преподавания фольклора одной из сложных и приоритетных задач методики литературного чтения. Значителен процесс фольклоризации литературы для детей: «...все жанры детской литературы испытали и испытывают на себе влияние фольклора» [8]. Важное социальное культурное значение имеет стихия современного детского мифотворчества фольклористов в образовательном процессе, в деятельности обучения студентов, магистров, аспирантов. Внедрение эффективных технологий и методик в преподавание предмета, в подготовку педагогов гуманитарных дисциплин, осведомленных в области фольклористики, умеющих организовать информационную деятельность по изучению фольклора, направлено на расширение гуманитарных компетенций современного учителя.

Произведения устного народного творчества, как и любые другие явления искусства, представляют собой специфическое отображение реальности, что позволяет их рассматривать «как своеобразную модель, а художественное творчество — как одну из разновидностей процесса моделирования действительности» (Лотман Ю. М.). Поэтому вопрос о том, каков художественный мир произведения, каким образом этот мир устроен, оказывается в центре внимания и ученого, и рядового читателя, в частности младшего школьника.

Актуальные проблемы фольклористики, на которых важно сосредоточить внимание обучающихся:

1. Идентификация фольклористики как науки:

- 1.1. Наука о фольклоре в ряду других гуманитарных наук. Проблема понимания сущности фольклора. Текст и контекст в фольклоре.

- 1.2. Понятие традиции в современной фольклористике. Дискуссии о специфике фольклора.

1.3. Современные методы в фольклористике. Теория фольклора и теория литературы. Виды историко-теоретического осмысления фольклора в современной науке. Развитие научных направлений.

2. Аксиологические аспекты миропонимания в фольклоре:

2.1. Ценностный мир жанров русского фольклора и проблемы его изучения. Этические и эстетические смыслы в фольклоре.

2.2. Духовный смысл народной эпики и лирики. Ценностный мир народной «смеховой культуры». Аксиология народной сатиры.

3. Судьба и роль традиционного фольклора в современности:

3.1. Историческая эволюция фольклора как художественной системы. Формирование жанровой системы русского классического фольклора. Проблема периодизации.

3.2. Приемы историко-типологических реконструкций в фольклористике.

4. Пересечение полей междисциплинарного изучения фольклора. Фольклор и религия. Фольклор и народная культура. Фольклор и литература:

4.1. Фольклор и русская культура: пути взаимодействия.

4.2. Фольклор и народные верования. Фольклор и мифология. Реконструкция славянских древностей. Православная традиция и фольклор, «народное христианство».

4.3. Фольклор и народная культура. Народный календарь и фольклор.

4.4. Актуальные проблемы изучения фольклора и литературы. Фольклоризм и фольклоризация. Литературное произведение в контексте традиционной духовности. Историческая поэтика. Проблема изучения фольклора в комплексном взаимодействии со смежными дисциплинами.

5. Прикладная фольклористика:

5.1. Фольклор как этнокультурный образовательный феномен.

5.2. Прикладное применение фольклора в различных областях современной жизни как проблема фольклористики.

6. Взаимовлияние фольклорных традиций разных народов и их изучение. Региональный фольклор:

6.1. Сравнительно-типологическое изучение фольклора.

6.2. Локальные традиции народной культуры.

6.3. Пространства современного бытования и изучения фольклора. Проблемы полевой фольклористики. Текстологические проблемы фольклористики.

7. «Антропологическая» фольклористика.

8. Новые информационные технологии в фольклористике. Медиатизация и экранизация фольклора. Каждое из этих направлений заслуживает отдельного

изучения. Но и обобщение актуальных проблем фольклористики открывает научные горизонты дисциплины[5].

Подводя итоги, следует отметить, что методика литературного чтения фольклорных произведений специфична, т. к. в них с помощью художественного слова отображена совершенно иная культурно-историческая реальность, нежели та, в которой живет современный ребенок. Поэтому так значительна роль работы над языком на этапе подготовки младших школьников к восприятию устно-поэтического текста и в процессе его анализа. Система подготовки учителя начальных классов в области языка устно-поэтических текстов ориентирована на профессиональную деятельность будущего педагога с учетом профиля образования, направлена на развитие собственного читательского опыта студента, в частности практики анализа языка устно-поэтических текстов как основы формирования читательской деятельности младшего школьника. Профессиональная подготовка учителя начальных классов предполагает неразрывность учебной работы над языком и художественным миром устно-поэтического произведения, картиной мира фольклорного жанра, мифопоэтической моделью мира, необходимо привлечение фольклорно-этнографического материала для совершенствования читательской и исследовательской деятельности студентов. Содержание филологических и методических дисциплин профессионального цикла, система непрерывного образования обеспечивают возможность постоянного совершенствования соответствующих компетенций на разных уровнях подготовки. Выделенные в статье три взаимосвязанных направления работы над языком фольклора позволяют педагогу более осознанно относиться к отбору фольклорного материала для классных и внеклассных мероприятий в начальной школе, уместно и эффективно использовать приемы учебной работы над языком фольклора в структуре урока литературного чтения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Буслаев Ф.И.** Исторические очерки русской народной словесности и искусства. – М.: «Общественная польза», 1861. – 662 с.
2. **Буслаев Ф.И.** Преподавание отечественного языка. – М.: Просвещение, 1992. – 512 с.
3. **Еремина В.И.** К истокам исторической поэтики фольклора (Ф.И. Буслаев) // Русская литература. 2008. – №1. – С. 7–20.
4. **Лотман Ю. М.** Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартускомосковская семиотическая школа. – М., 1994. – С. 46.
5. **Никитченков А. Ю.** Анализ образного мира произведений устного народного творчества в системе филологической и методической подготовки учителя начальных классов. – М.: «Общественная польза», 2020. – 62 с
6. **Злобина Н.Ф.** Дискуссия Ф.И. Буслаева и А.Н. Пыпина по вопросам истории русской словесности // Вестник Пермского университета. 2011. Вып.4 (16). – С.122–129.
7. **Пыпин А.Н.** По поводу исследований г-на Буслаева о русской старине // Современник. СПб., 1861. – Т. 85, – №1, отд. II. – С.1–34.
8. **Чередникова М. П.** Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. – Ульяновск, 1995. – С. 11–13.